

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

**PEDAGOGIKA YO'NALISHIDA TA'LIM OLAYOTGAN
TALABALARNI KASBGA YO'NALTIRISHDAGI MUHIM
OMILLAR**

Perfect universty
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi
1-bosqich talabasi
Eshmurzayeva Muxlisa Qo'chqorovna

Ilmiy rahbar:
katta o'qituvchi
Turdaliyev Bobur Muhammadali o'g'li

ABSTRACT

Ushbu maqolada Pedagogika yo'nalishidagi talabalarni kasbga yo'naltirishdagi muhim omillar tahlil qilingan. Bunda talabalarda nutqning rivojlanganligi, o'z fikrini erkin bayon eta olish, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llay olish, bundan tashqari talabalarda kreativlik xususiyatining mavjudligi ham muhim o'rin tutadi.

KEYWORDS

Pedagogika, metod, usul, uslub, kreativlik, o'quv jarayoni, tizim, texnologiya.

Bugungi kunda ta'lim sohasida mavjud bo'lgan ilmiy xulosalar va tavsiyalar shuni ko'rsatadiki oliy ta'lim muassasalari talabalarini kasbga yo'naltirishda turli xil ta'limga oid yangiliklar bilan tanishtirish, ulardagi qiziqishlarni yanada oshirish, kelajakda yoshlarimiz yetuk mutaxasis bo'lib yetishishlarida pedagog hodimlarning o'rni benihoya katta ekanligini his qilishlari lozim.

Zamonaviy ta'lim texnolgiyalaridan foydalangan holda dars mashg'ulotlarini olib borish ham yoshlarning intellektual salohiyatini oshiradi. Shuni bilishimiz kerakki zamonaviy

kadrlar yetishib chiqishi uchun talabalarimizga innovatsion yangiliklarga boy kreativ fikrlovchi zamon talablariga mos bilim bera oladigan pedagog bo'lib yetishishlari zarurligi aytiladi.

Pedagogikaning fan sifatida kelib chiqish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, pedagogika qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan bo'lib, falsafa fanining tarkibidan kelib chiqqan, bu fan XII- asrdan shakllangan. Pedagogika haqidagi ilk fikrlar falsafa, siyosatshunoslik, huquqshunoslik kabi adabiyotlarda rivojlandi. Pedagogika fanining rivojlanishiga F.Bekon va Y.Komenskiylar juda katta hissa qo'shgan olimlar sanaladi. Pedagogika so'zi grek tilidan olingan bo'lib, "bola yetaklovchi" degan ma'noni anglatadi. O'zbekiston Respublikasida pedagoglarga barkamol shaxs, ma'naviyati yuksak komil insonlarni shakllantirishning asosiy vositasi sifatida qaraladi. "Farzandlarimizni mustaqil fikrli zamonaviy bilim va kasb-hunarni egallagan, mustaqil hayotiy pazitsiyaga ega chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi" deya ta'kidlaydi yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoev.

Pedagog - bu moxir tashkilotchi, mehnatni ilmiy asosda tashkil qilish masalasini amalga oshira oladigan xodim hisoblanadi. U odamlar bilan ishlaydi, jamiyatni boshqaradi, jamoa tajribasiga tayanib ish ko'radi, o'z o'rtoqlarining maslahatiga quloq soladi, qo'lga kiritilgan yutuqlarga tanqidiy yondashadi. Bunday kishi yuqori madaniyatli, keng mulohazali, tadbirkor, o'z ishining ustasi, jamiyatning haqiqiy ziyolisidir[1].

O'zbekiston Respublikasi hududidagi barcha Oliy o'quv yurtlarida

1974-1975-o'quv yilidan boshlab o'quv rejalariga "Kasbiy pedagogika faoliyatiga kirish" mustaqil fanini kiritish haqida qaror qabul qilingan edi. Bundan ko'zlangan maqsad talabalarni Oliy maktab hayotiga tezroq moslashtirish, uning sharoitini o'zlashtirib olishda ko'maklashish bo'lib, natijada fanlarni yaxshi o'zlashtirishlarida yordam berish, ulgurmovchiliklarning oldini olishdan iboratdir.

Intellectual hamda sanoati taraqqiy etgan mamlakatlarda ta'lim tizimining bosh maqsadi - bu raqobatbardosh tovarlar yetishtirish va yuqori malakali kadrlar tayyorlash orqali raqobatga qodir xizmatlarni ko'rsatishdir. Bu mamlakatlarda kasbiy ta'limning iqtisodiy xizmatlari jamiyat taraqqiyotida tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Yuqori malakali

kadr tayyorlashda ta'lim, ilm-fan va ishlab-chiqarish qay darajada o'zaro bog'langan, o'zaro hamkorlikka erishgan bo'lsa, professional ta'limdan foyda shunchalik ko'p bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni qoidalariga binoan kadrlar tayyorlashning milliy modelini amalga oshirish bu tizimni mamlakatda amalga oshirilayotgan ishtimoiy iqtisodiy o'zgarishlarni hisobga olgan holda tubdan isloh qilishni ko'zda tutadi.

Shuningdek, kompetentlik atamasiga ta'rif beradigan bo'lsak kompetentlik atamasi «samaradorlik», «erishish», «muvaffaqiyatlilik», «tushunish», «natijalilik», «ega bo'lish», «sifat», «miqdor» so'zlari yordamida ta'riflanadi, shu bilan birga ko'pgina mualliflar uni tashxislashdagi qiyinchiliklarni qayd etgan.

L. Spenser va M. Spenserlarning ta'kidlashicha, kompetensiyalarning shakllanishi ularni o'lchash va xususiyatlarini aniqlash qiyinchiligi bilan ortga suriladi[2].

Bundan tashqari "kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir. Kasbiy kompetentli o'qituvchi birinchidan, o'quv-tarbiya jarayonida ijodkor ta'lim oluvchilarni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ikkinchidan, o'z kasbiy faoliyatida ijobiy natijalarga erisha oladi va uchinchidan, shaxsiy kasbiy imkoniyatlarini amalga oshira oladi.

Agar bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini shakllantirish - pedagogik muammo sifatida qaralsa, quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur:

1. O'qituvchining kasbiy–pedagogik tayyorlash sifatini tubdan oshirish uning mazmuni bilan bevosita bog'liqdir. Pedagogik kadrlar tayyorgarligi sifatini sezilarli darajada

oshirish uchun pedagogik va texnik bilimlar sintezini ta'minlash zarur.

2. Pedagogik kompetentlik pedagogik mahorat tushunchasiga bog'liqligini N.V.Kuxarev shunday ta'riflaydi: «Psixologik – pedagogik tayyorgarligidan kelib chiqadigan o'qituvchi shaxsining aniq sifatlarini va pedagogik masalalarini eng samarali usulda yechadigan fazilatlar to'plami».

3. A.K.Markova o'qituvchini kasbiy kompetentlikka ega bo'lgan o'qituvchi deb aytadi, qachonki pedagogik faoliyatini, pedagogik muomalani yetarlicha yuqori darajada oshirsa, yoshlarni o'qitishda va tarbiyalashda yuqori natijalarga erishsa. Kompetentli o'qituvchi o'zining kasbiy bilimlarini, psixologik fazilatlarini o'z mehnatida qo'llashni bilishi kerak[3].

Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, o'qituvchining nazariy tayyorgarligining mazmuni ko'p hollarda psixologik-pedagogik va maxsus bilimlar majmuasi sifatida tushuniladi. Ammo, maqsad - faqat bilimlarni shakllantirishdan iborat emas.

O'qituvchi tajribasi tuzilmasida ortiqcha yuk bo'lib hisoblangan va bir tizimga keltirilmagan bilimlar hech kimga kerak bo'lmagan narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentlikni shakllantirishda nazariy tayyorgarlikning shakllariga e'tibor qaratish zarur. Bunday nazariy faoliyat o'qituvchida analitik, bashorat qilish, loyihalash va reflektiv ko'nikmalar mavjudligini nazarda tutuvchi pedagogik fikrlashni umumlashgan holda bilishda namoyon bo'luvchi faoliyatdir[4].

“Har bir o'qituvchi-pedagog faoliyat yuritar ekan, berayotgan ta'lim tarbiyasining yanada samarali bo'lishi uchun o'z ustida doimiy ravishda muttasil ishlashi, bilimini, mahoratini o'stirishi o'quvchilar bilan bo'ladigan munosabatlarni puxta o'ylab, ularning ko'ngliga ozor yetkazmasdan ish olib borish zarur.” A.Navoiy bundan ko'rinib turibdiki har ta'lim beruvchining dunyoqarashlari uning muomalasi va so'zlaridan bilinib turadi. O'quvchilarni qiziqtirish ularni energiyasini oshirish kasbga nisbatan yanada ishtiyohlari baland bo'lishi uchun ularga motivatsiyalar berish ham o'rinli hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Pedagogika yo'nalishida ta'lim oluvchi talabalarni kasbga yo'naltirishdagi muhim omillar shundan iboratki, o'qituvchi talabalarni kasbga

yo'naltirishdan avval ularning o'zlari chuqur bilim egalari bo'lishlarini nazarda tutadi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, hozirgi zamon talablariga mos ravishda o'qituvchilarimizning til bilish darajalari yuqori bo'lishi ham ta'limning yangi zamonaviy texnologiyalaridan foydalanishda va shu bilan bir qatorda chetdan yangicha o'quv jarayoniga oid bo'lgan ma'lumotlar olib kirishda ham qo'l keladi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday qilib, pedagogik maxoratning asl mohiyati shundaki pedagogika yo'nlishida ta'lim olib, kelayotgan talabalarimizning ilm salohiyati yuqori, nutqi ravon, o'z fikrini erkin bayon eta olsa, ulardagi yaratuvchanlik xususiyatini rivojlangan, innovatsion ta'limni moddifikatsiyalashtirgan holda qo'llay olishlari va bundan tashqari ularda kompetentlikning mavjudligi ham fanimizning yanada takomillashishi o'z rivojlarini qo'shgan bo'ladi. Pedagogik texnologiyaning kategoriyalari bo'lmish ilm, bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini mukammal egallab kelayotgan yoshlarimiz o'quv jarayonida qo'llagan holda darsni tizimli tarzda olib borishlariga ishonchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. E.A.Migranova, Sh.X.Pozilova Kasbiy pedagogik faoliyatga kirish. O'quv qo'llanma. Toshkent-2018
2. Большакова З.М., Тулькибаева Н.Н. Компетенции и компетентность // Вестник ЮУрГУ. - 2009.
3. Muslimov N.A. Kasbiy ta'lim o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy metodik asoslari: Ped. fanl. dokt. ... diss. T.: 2007.
4. Булавенко О.А. Характеристики компетентности специалиста // Проф. образование. – 2005